

ҲАМИДУДДИН ДАРИРИЙНИНГ “ДАРИРИЙ” АСАРИНИНГ ТУЗИЛИШИ

Ҳаджибаева Динара Дилшод қизи

Ўзбекистон Журналистика ва Оммавий коммуникациялар университети
Халқаро муносабатлар ва ижтимоий гуманитар фанлар факультети

Араб тили йўналиши 1-босқич талабаси

e-mail: khadjibayevadinara@gmail.com

Илмий раҳбар: доцент Касимова

Аннотация. Ушбу мақолада Ҳамидуддин Даририйнинг “Даририй” номли грамматик асарининг тузилиши, мазмуни ва унда араб тили синтактик ҳамда морфологик ҳодисаларининг ёритилиши таҳлил қилинган. Асар муқаддима, 15 фасл ва 42 бобдан иборат бўлиб, ҳар бир фасл ва бобда алоҳида грамматик мавзу баён этилган. Мақолада асарнинг таркибий қисмлари, жумладан, муқаддимадаги кириш сўзи, флексияга оид фасллар, сўнгра синтактик мавзулар (исмий ва феълий жумла бўлаклари, юкламалар, истисно, нидо, таажжуб ва бошқалар) изчил тавсифланган. Шунингдек, асарда морфологик ҳодисалар (қисқартма отлар, нисбий сифатлар, кўплик турлари, келишик категорияси ва ҳ.)нинг синтаксис билан узвий боғлиқ ҳолда берилгани қайд этилган. Мақолада “Даририй” асари араб тилшунослигининг муҳим манбаларидан бири экани, ундаги ёндашув Сибавайҳ ва Абу Али ал-Форисий каби олимларнинг анъаналарига мос келиши таъкидланган. Тадқиқот натижалари араб тили грамматикасини ўрганиш, унинг ривожланиш босқичларини кузатиш ва замонавий дарсликлар билан қиёсий таҳлил қилиш имконини бериши кўрсатилган.

Калит сўзлар: “Даририй”, араб тили грамматикаси, синтаксис, морфология, флексия, фасл, боб, келишик, юкламалар.

“Даририй” асари муқаддима, грамматик мавзулар ёритилган ўн бешта фасл ва қирқ иккита бобдан иборат. Ушбу асарнинг ҳар бир фаслида ва ҳар бир бобида биттадан грамматик мавзу ёритилган. Асар анъанавий басмала ва

муаллифнинг исми шарифидан иборат куйидаги кириш сўзи билан бошланган: “Бисмиллоҳи-р-раҳмони-р-раҳим. Оламлар Робби – Аллоҳга ҳамд бўлсин! Оқибат тақводорларникидир. Аллоҳнинг пайғамбари Муҳаммад ва у зотнинг аҳли оилаларининг барчаларига саловат бўлсин! Шайх, буюк имом Абул Ҳасан Али ибн Муҳаммад ибн Иброҳим Даририй Қуҳандазий (Аллоҳ унга *раҳим* қилсин) айтади:..”(М.1). “Муқаддима” асарининг ушбу кириш сўзидан сўнг араб тилидаги сўзлар қандай туркумларга бўлиниши, ҳар бир туркумнинг белги ва хусусиятлари мисоллар билан таърифланган

“Даририй” асарининг муқаддимасидан сўнг флексияга бағишланган фасллар берилгани бежиз эмас, чунки “тапнинг бош ва иккинчи даражали бўлақларининг ўзаро муносабатлари флексия ёрдамида ифодаланади”⁴⁴. Даририйнинг бу фаслларида ташқи ва ички флексия масаласини ёритади.

Муаллиф биринчи фаслда исмларнинг келишиги ва феъл майлларини умумлаштириб берган. Асарнинг иккинчи фаслида муайян омиллар таъсирида келишиги ўзгарадиган ва умуман ўзгармайдиган сўзлар қайд этилган. Учинчи фаслда исм ва феълнинг фарқ қилувчи жиҳатлари кўрсатилади. Кейинги фаслларда иккилик, тўғри ва синиқ кўпликдаги сўзларнинг, ذو, فم, هن, حم, أخ, اب – “ота, ука, қайнота, нарса, оғиз, эга” каби олти исмнинг флексияси мисоллар билан ёритилган. Шунингдек, феълнинг ҳозирги-келаси замон шаклидаги бешта *нун*⁴⁵ ҳарфига оид қоида, нотўғри феълларнинг майлларда ўзига хос ўзгариши ва охириги ҳарфи *йой*⁴⁶ бўлган барча исмларнинг флексияси ўрганилиб, мисоллар билан таҳлил қилинган.

Ушбу фасллардан сўнг боблар бошланади, улар куйидаги мавзуларни ўз ичига олади:

1. المبتدأ والخبر – ‘ал-мубтада’у ва-л-хабару – “[Исмий жумланинг] эга[си] ва кесим[и]”

⁴⁴ Гиргас В. Очеркъ грамматической системы арабовъ. –СПб, 1873. –С. 83.

⁴⁵ Араб тилидаги **ن** ҳарфи.

⁴⁶ Араб тилидаги **ي** ҳарфи.

Ушбу бобнинг ичида битта мавзу мавжуд бўлиб, унда исмий жумланинг кесими қандай бўлиши мумкинлиги ҳақида маълумот берилган.

2. الفاعل والمفعول به – *'ал-фā'илу ва-л-маф'илу биҳи* – “[фёълий жумланинг] эга[си] ва воситасиз тўлдирувчи”. Бу мавзудаги маълумот ўтимли фёълдан кейин келаётган эга ва тўлдирувчининг келишигига тааллуқли бўлади.

3. مفعول ما لم يسم فاعله – *маф'илун mā лам йусамма фā'илаҳу* – “Эгаси номаълум бўлган [жумладаги] тўлдирувчи”. Ушбу мавзуда мажҳул даража фёълидан кейин келаётган сўзлар қисқа ва лўнда таърифланган.

Навбатдаги мавзуда мослашмаган аниқловчини баён қилади.

4. الإضافة – *ал-'ийāфату* – “Изофа [бирикмаси]”.

5. الأفعال الناقصة – *'ал-'аф'āлу-н-нāқийātu* – “Тўлиқсиз фёъллар”. Мазкур мавзу араб тилидаги ёрдамчи фёълларнинг эга ва кесим келишигига таъсир этиши ҳақидадир.

Қуйидаги мавзуларда ҳарф сўз туркумига кирадиган баъзи сўз ва юкламаларнинг турлари ва таъсир этиш хусусиятлари баён этилган.

6. الحروف التي تنصب الأسماء وترفع الأخبار – *'ал-ҳурһфу-л-латж танййбу-л-'асмā'a ва тарфа'у-л-'ахбāра* – “Эгани тушум келишигига, кесимни бош келишикка қўядиган юкламалар”. Мазкур мавзу эгага таъсир этувчи юкламалар, яъни “إن ва унинг опа-сингиллари”нинг қўллаш қоидаларини қамраб олади.

7. الحروف التي تخفض الأسماء وترفع الأخبار – *'ал-ҳурһфу-л-латж тахфийу-л-'асмā'a ва тарфа'у-л-'ахбāра* – “Эгани қаратқич келишикка, кесимни бош келишикка қўядиган юкламалар”. Бу мавзуда исмни қаратқич келишигига қўядиган предлоглар, қасам ва истисно юкламалари баён этилган.

8. الحروف التي تقع ما بعدها من الأسماء مبتدأ به – *'ал-ҳурһфу-л-латж тақа'у mā ба'даҳā мин-л-'асмā'и мубтада'ун биҳи* – “Ортида келадиган сўз эга бўладиган юкламалар”. Юкламаларнинг ушбу туридан кейин фақат эга келади.

Навбатдаги мавзуларда эса фёълий жумланинг хусусиятлари ва фёъл майлларига таъсир этувчи юкламалар тавсифланган.

9. الأفعال – 'ал- 'аф 'āлу – “Феъллар”. Ушбу мавзудан кейин في تقدم الفعل وتأخيره *фж тақаддуми-л-фи 'ли ва та'хкриҳи* – “Феълнинг [эгадан] олдин ва [эгадан] кейин келиши”ни ёритиб берадиган битта фасл мавжуд.

10. المصدر – 'ал-майдару – “Масдар”. Ушбу мавзуда масдар, яъни ҳаракат номи морфологик жиҳатдан эмас, балки синтактик таркибда келиши нуқтаи назаридан баён қилинган.

11. الحروف التي تجزم الأفعال المستقبلية – 'ал-хурһфу-л-латж тажзиму-л- 'аф 'āла-л-мустақбалата – “Келаси замон [шакли]даги феълларни [шарт майли кўринишида, яъни] жазм қиладиган юкламалар”.

12. الحروف التي تنصب الأفعال المستقبلية – 'ал-хурһфу-л-латж танййбу-л- 'аф 'āла-л-мустақбалата – “Келаси замон [шакли]даги феълларни [истак майли кўринишида, яъни] насб қиладиган юкламалар”.

13. الجوابات – 'ал-жавобātu – “Жавоблар”. Ушбу мавзуда араб тилигагина хос бўлган *жавоблар* деб аталмиш мавзу ёритилган. *Жавоблар* термини ўзбек тилидаги шарт эргаш гапнинг бош гапига тўғри келиб, шарт эргаш гап буйруқ, инкор, дуо, сўроқ, мутлоқ инкор, орзу-истак ва таклиф каби маъноларни билдириши мумкин.⁴⁷

14. ما يتبع الاسم – mā йатби 'у-л- 'исма – “Исмга эргашадиган [сўзлар]”. Ушбу мавзуда келишиқда мослашиб келадиган тобеъ сўзларнинг таъкидловчи, сифатловчи, ўринга ўрин келувчи ва уюшиб келувчи каби турларини учратиш мумкин.

15. المعرفة والنكرة – 'ал-ма 'рифату ва-н-накирату – “[Исмларнинг] аниқлик ва ноаниқлик кетегорияси”.

16. معرفة المذكر والمؤنث – ма 'рифату-л-му'айаккари ва-л-му'аннаби – “Жинс кетегорияси”.

17. النداء – 'ан-нидā'у – “Мурожаат”. Мазкур мавзуда ундалма ва ундов юкламаларини қўллаш ўринлари кўрсатилган.

⁴⁷ Қаранг: Фуломов А.Ф., Асқаров М.А. Ҳозирги замон ўзбек тили. Синтаксис. –Тошкент: Ўрта ва олий мактаб, 1961. 221-б.

18. الترخيم – *'at-tarximu* – “[Исмни] қисқартириш”. Ушбу мавзуда араб тилига хос бўлган мурожаатни осонлаштиришда қўлланиладиган исмларни қисқартириш усуллари баён этилган.

Навбатдаги мавзу мурожаатнинг бир тури бўлиб, ўлган одамга раҳм-шавқат тилаб йиғлашнинг ифодаланишини ёритади.

19. نذبة – *нудбатун* – “Ўлган одамга йиғлаш”.

20. نعم وبئس – *ни 'ма ва би 'са* – “Мақтов ва таҳқир феъллари”. Мазкур мавзуда “мақтов” ва “таҳқир” феълларини қўллаш қондаси берилган.

Кейинги мавзуларда эса ما ва ۋюкламалари ва баъзи сўзларнинг ишлатилиш ўринларининг турларини кўрсатади.

21. ما – *mā* – “ۋюкламаси[нинг ишлатилиши]”.

22. ما النافية – *mā-n-nafiyatū* – “инкор юкламаси”.

23. لا التي لنفي الجنس – *lā al-latj linafiyyi-l-jinsi* – “инкор юкламаси”.

24. كم – *kam* – “олмоши ҳақида”.

25. مذ ومنذ – *муъ ва муъйу* – “олмошлари ҳақида”.

26. حروف التي تخفض المقسم – *хурһфу-л-латж тахфийу-л-муқассама* – “Қасам ичилган сўзни қаратқич келишигига қўядиган юкламалар”.

Қасам юкламалари мавзусидан кейин ايجاب القسم – *'жжāбу-л-қасами* – “Қасамнинг жавоби” номли фасл келтирилган. Қасамнинг жавоби қасам маъносида келган эргаш гапнинг бош гапини билдиради.

27. حَتَّى – *ҳаттā* – “[ҳақида]”. Мазкур мавзуда ۋюкламасининг ишлатилиш ўрнига кўра маънолари кўрсатилган.

28. إِنَّ وَأَنَّ – *'инна ва 'анна* – “[ва] ۋюкламалари [ҳақида]”. Ушбу мавзуда бу икки юкламанинг ишлатилиш ўринлари кўрсатилган.

29. عسى – *'асā* – “[ҳақида]”. Бу мавзу эҳтимолликни билдирувчи сўзнинг қўлланиши ҳақидадир. Навбатдаги мавзу эса араб тилидаги таажжубни ифодаладиган икки шаклнинг қўлланишини баён қилади.

30. التعجب – *'at-ta'ajjubu* – “Таажжуб[нинг ифодаланиши]”.

Кейинги мавзу араб тилидаги ўрин ва пайт ҳолини ифодаладиган равишларни баён этиди.

31. الطرف – ‘*a й-йарфу* – “Ҳол [ҳақида]”.

32. الاستثنى – ‘*ал-’истиёнā* – “Истисно [ҳақида]”. Ушбу мавзуда истисно қилинаётган сўзнинг келишиги ва “истисно юкламалари” ҳақида маълумот берилган.

33. نون التأكيد – *нһну-т-та’ккди* – “Таъкиднинг *нун* ҳарфи”. Мазкур мавзу феъл маъносини кучайтириб, бўрттириб берадиган *нун* ҳарфининг турлари ва қўллаш ўринларини тавсифлайди.

Навбатдаги мавзуда васлалӣ ҳамза билан бошланган сўзларнинг турлари кўрсатилган.

34. ألف الوصل – ‘*алифу-л-вайли* – “Васлалӣ ҳамза”.

35. اسماء العدد – ‘*асмā’у-л-’адади* – “Санок сонлар”. Мазкур мавзуда санок сонларнинг ясалиш усуллари келтирилган.

36. ينصرف وما لا ينصرف – *йанӣарифу ва мā лā йанӣарифу* – “Уч келишикли ва икки келишикли [отлар]”. Ушбу боб тўлиқ турланадиган ва тўлиқ турланмайдиган сўзларнинг турланиши борасидадир.

37. الاسماء التي توصل بها – ‘*ал-’асмā’у-л-л-латк thīялу биҳā* – “Нисбий олмошлар”. Мазкур мавзуда бош бўлақларни ифодаладиган жумлалар ва унда қўлланиладиган боғламалар ҳақида маълумот берилган.

Кейинги мавзуда исмлардан кичрайтма от ясаш усуллари кўрсатилган.

38. التصغير – ‘*ат-тайғжру* – “Кичрайтма отлар”.

39. النسبة – ‘*ан-нисбату* – “Нисбий сифатлар”. Ушбу мавзу исмлардан нисбийликни, тегишлиликни ёки келиб чиқишни билдирадиган сифатнинг ясалишини баён қилади.

Маълумки, араб тилида кўпликнинг турлари мавжуд. Навбатдаги мавзуда ана шундай турларнинг икки хили, яъни оз миқдордаги ва кўп миқдордаги кўплик тури ҳақида баён қилинган.

40. الجمع – ‘*ал-жам’у* – “Кўплик”.

41. التاء – ‘*ат-тā’у* – “*t*⁴⁸ [ҳарфи ҳақида]”. Ушбу мавзуда сўзларнинг кўплик шаклидаги ўзак *t* ва кўшимча *t* ҳарфининг ўхшаш ва фарқли жиҳатларини кўрсатилган.

Кейинги мавзуда эса иккита “бўри” ва “бечора” сўзининг кўплик шаклидаги келишиги борасида маълумот берилган.

⁴⁸ Араб тилидаги ت ҳарфи

42. النون التي تكون في الواحد في آخر الاسم مثل سرحان ومسكين – 'ан-нһну-л-латж такһну фк-вāхид фк 'āхири-л-'исми миёла сирхāн ва мисккн – “бўри” ва مسكين “бечора” сўзларидаги нун [ҳарфи ҳақида]”.

“Даририй” асарида араб тили грамматикасининг муҳим ва мураккаб мавзулари мукамал берилган бўлиб, мисоллар ҳам келтирилган. Ҳар бир мавзуга берилган мисоллар таҳлил қилинган. Асар кўпчилик наҳвчи олимларнинг тамойилига кўра флексияга бағишланган фасллар билан бошланган. Ундан жой олган мавзулар мазмуни асар асосан араб тили синтаксисига бағишланганлигини билдиради. Аммо морфология билан синтаксис узвий боғлиқдир. Даририй ҳам “Даририй” асарида бу икки ҳодисани ажратмаган, улар ўзига хос кетма кетликда берилган. Макка университети фондида сақланаётган “Даририй” асарининг қўлёзмасидаги колофонда “Сарф (морфология) илмларнинг онаси, наҳв (синтаксис) эса уларнинг отаси”⁴⁹ каби ибора ёзилгани бежиз эмас. Даририйнинг мавзуларни ёритишидаги бундай ёндашувини машҳур филолог, наҳв илмини илк бор мукамал тарзда изоҳлаган Сибавайҳининг “ал-Китоб” асарида ва унинг издошларидан Абу Али Ҳасан Фарисийнинг (987 йилда вафот этган) “Идох” асарида ҳам кузатишимиз мумкин.⁵⁰ Ушбу усулни кўпчилик наҳвчилар қўллаганлар.

Даририй асарида араб тилшунослигидаги муҳим масалаларни тўлиқ ёритган. Ушбу асардаги мавзулар адабиётда сўзларни аруз вазнига грамматик қоидалар асосида солиш (*зарурат*) ва фикҳ илмида мавзуларни тўғри талқин қилиш учун ҳам зарур бўлади, деб ўйлаймиз.

Бизнинг тадқиқотда асар мавзулари икки грамматик ҳодисага ажратиб ўрганилди. “Даририй” асаридаги синтактик ҳодисаларининг ёритилишини ўрганиш араб тили синтаксисининг ҳозирги ҳолати билан солиштириш имконини беради. Бу эса ўз навбатида арабшунос-талабаларга араб тили грамматикасини фақатгина рус ва ўзбек тили нуқтаи назаридан эмас, балки араб тили нуқтаи назаридан ўрганишга ва араб тили грамматикасининг кам

مختصر النحو : الضريري، أبو الحسن علي بن محمد بن ابراهيم مكتبة ام القرى 2697-3. 129⁴⁹

50 *Гирғас В.* Кўрсатилган асар. –С. 17.

Ўрганилган қирралари ҳақида кўпроқ маълумот олишга, ҳозирда қўлланадиган рус ва ўзбек тилидаги грамматик китобларидан олган билимларини тўлдиришга ҳамда араб тили грамматикасининг ривожланиш тарихини амалий равишда кузатишга ёрдам беради, деб ўйлаймиз.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ҳамидуддин Даририй. “Даририй”. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институти, қўлёзмалар фонди(ФАШИ). Қўлёзма №6452. -11в.
2. Ҳамидуддин Даририй. “ал-Мухтасар фи-н-наҳв, Даририй”. Ҳиндистон Ҳуда Баҳш Миллий кутубхонаси. Қўлёзма №3973. -16в.
3. Ҳамидуддин Даририй. “Китабу-н-наҳв”. Саудия Арабистони қироллиги Умму-л-қура Макка университети. Қўлёзма №2697. -15в.
4. Ҳамидуддин Даририй. “Китаб фи илми-н-наҳв”. Саудия Арабистони қироллиги Умму-л-қура Макка университети. Қўлёзма №11140. -27в.
5. Ҳамидуддин Даририй. “Даририй”. Ҳиндистон Ҳуда Баҳш Миллий кутубхонаси. Қўлёзма №4054. -7в.
6. Ҳамидуддин Даририй. “Китабу-н-наҳв”. Туркия Сулаймония кутубхонаси. Қўлёзма №Даририй. -16в.